

TA'LIM VA BILIMLARNI O'ZLASHTIRISHNI BOSHQARISH MUAMMOLARI HAMDA IMKONIYATLARI

Xudoyberdiyeva Go'zal Akmal qizi
Ashurmatova Navro'za

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Gumanitar Fanlar fakulteti talabalari
Email: guzalxudoyberdiyeva1@gmail.com
behzodashurmatov@gmail.com

Ozodqulov Olimjon Bahodirovich

Ilmiy rahbar:

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Psixologiya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591967>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2025 yil
Ma'qullandi: 28-May 2025 yil
Nashr qilindi: 31-May 2025 yil

KEY WORDS

ta'lim, tarbiya, ta'lim menejmenti, dastur, o'quv jarayonlari, ekspertiza, boshqaruv, modullar, nazariy bilimlar, ko'nikma, kasbiy faoliyat, ta'lim tashkilotlari.

ABSTRACT

Ta'lim va ta'lim jarayonlarini boshqarish dasturi o'z kelajagini ta'lim va pedagogika sohalari bilan bog'lamoqchi bo'lgan insonlarga mo'ljallangan. Mazkur dasturning maqsadi keng doiradagi ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyatni olib boradigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun ta'lim menejmenti sohasi bo'yicha nazariy bilimlarni o'zlashtirish va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish hamda pedagogik kompetentsiyalarni rivojlantirishdan iborat. «Ta'lim va ta'lim jarayonlarini boshqarish» sohasidagi bakalavriat dasturining o'quv, uslubiy va ilmiy mazmuni ta'lim tashkilotining samarali faoliyatini ta'minlash uchun ta'lim va o'quv jarayonlari analitikasi va ekspertizasi, rejalashtirish va boshqarish sohasidagi bilimlar va ko'nikmalarni o'stirishga yo'naltirilgan turli modullarni o'z ichiga oladi.

Ta'lim davlat faoliyatining strategik sohasi va iqtisodiyotning jadallik bilan rivojlanayotgan tarmog'i hisoblanadi, uning asosiy vazifasi – mamlakatning yanada taraqqiy etishi uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash. Dasturning bitiruvchilari milliy va xalqaro darajada ta'limning davlat va xususiy sektorida turli bosqichlarda (maktabgacha, maktab, oliy, maktabdan tashqari, qo'shimcha ta'lim va hokazo) kasbiy faoliyat olib borish uchun kerakli bilimlarga ega bo'lishadi. O'zlashtirilgan bilimlar va ko'nikmalar ularga ta'lim boshqaruvi sohasida turli ma'muriy lavozimlarida hamda samarador pedagog sifatida ish faoliyatini olib borish uchun imkoniyat beradi. Pedagogikada muammoli ta'lim haqida so'z yuritilarkan ko'z o'ngimizga eng birinchi og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlar keladi albatta. Ta'limdagi og'zaki, ko'rgazmali yoki amaliy metodlarning har biri bola ongida muammoli vaziyat yaratishi mumkin. Muammoli vaziyatlar esa o'z navbatida bolani mustaqil fikrlashga, tafakkur etishga, izlanishga, ijodkorlikka, boshqacha qilib aytganda aqliy salohiyatining yuksalishiga olib boradi[1]. Bugungi globalashuv davrida muammoli yondashuv ta'lim dasturlarida, bolalarning mustaqil faoliyatlarida o'zining ifodasini topishi lozim. Jumladan: - bilimlarni muammoli bayon qilish; - bolalarni izlanishga undash; -

ta'limning tadqiqiy metodi. Muammoli ta'lim deganda beriladiga ma'lumotlarni ta'lim oluvchilar ongiga ularning darajasiga mos va muammolarini vujudga keltiradigan yo'sinda o'rgatish tushuniladi.

Ta'lim qachonki ushbu yo'sinda olib borilsagina bolaning fikrlash faoliyatida muammoli vaziyatlar vujudga keladi va ular bolani ob'ektiv ravishda izlanishga, tafakkur qilishga va mantiqan to'g'ri ilmiy xulosalar chiqarishni o'rganishga da'vat etadi.

Metodologiya

Muammoli ta'lim - ilmiy bilishni rivojlantirish zarurligini ifodalashning sub'ektiv shaklidir. U muammoli vaqtning, yangi jamiyat rivojlanishi jarayonida bilish va bilmaslik o'rtasida ob'ektiv ravishda vujudga keladigan vaziyat. Muammoli vaziyat bolaning ma'lum ruhiy holati bo'lib, bu holat ma'lum topshiriqni bajarish jarayonida ziddiyatni anglash tufayli vujudga keladi[2]. "Muammoli vaziyat" metodi - ta'lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning bir qancha echimini topish, eng to'g'ri xulosaga kela olish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir. Eng avvalo "Muammoli vaziyat" metodi uchun tanlangan muammoning murakkabligi darajasi ta'lim oluvchilarning bilim darajalariga mos kelishi lozim. "Muammoli vaziyat" lar tanlanganda bolaning yosh jihati, bilim darajasi inobatga olinishi muhimdir. Ular qo'yilgan muammoning echimini topishga qodir bo'lishlari kerak, aks holda echimni topa olmagach, ta'lim oluvchilarning qiziqishlari so'nishiga, o'ziga bo'lgan ishonchlarining yo'qolishiga olib keladi[3]. "Muammoli vaziyat" metodining tuzilmasi - guruhlariga bo'lish - muammoli vaziyatning kelib chiqish sabablarini aniqlash - muammoli vaziyatning oqibatlari to'g'risida fikr yuritish - muammoli vaziyatning yechimini ishlab chiqish - to'g'ri yechimlarni tanlash.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida talabalar o'quv faolligini rivojlantirishda o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi[4]. Ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondoshuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi: - ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish; - ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi; - ilgari orttirilgan bilimning ham e'tiborga olinishi; - o'qish shiddatini ta'lim oluvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishi.

Muhokama va natijalar

Muammoli ta'lim faoliyatini tashkil etish va o'tkazishning muhim tomoni shundaki, bunda pedagog ushbu ta'limning ham ta'limiy, ham tarbiyaviy funksiyasini yaxshi anglab olgan bo'lishi talab qilinadi. Pedagog hech qachon ta'lim oluvchiga tayyor yechimni berishi kerak emas, balki ularni fikrlashiga, aqliy rivojlanishiga, bilim olishlariga turtki bo'lishi, ularning barcha faoliyatlarida zarur bo'lgan axborot, voqea va hodisalarni ongida qayta ishlashlariga yordam berishi lozim. Ushbu ta'lim texnologiyasidan, muammoli vaziyatlardan o'quv jarayonining barcha bosqichlarida foydalanish mumkin. Masalan yangi mavzu bayonida, mustahkamlash va bilimlarni nazorat qilishda[5]. Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol metodlar deganda - ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda muammoli o'qitish texnologiyasining maqsadi ta'lim oluvchilar bilan ishlash jarayonida ham ta'limiy ham tarbiyaviy masalalar, muammolar, turlicha savollariga javob qidirish, muammoli vaziyatlar ularni hal etish yo'llari bilan yangi bilimlarni o'zlashtirishni, faoliyatda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish va hal etishga o'rgatish ko'nikmasini shakllantirishdan, qiziqish uyg'ota olishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.N. Azizxo'jaeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -T.: TDPU. 2006 y
2. S.A. Madyarova va boshq. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.- T.: IQTISOD-MOLIYA, 2009, 240 b.
3. R.Ishmuhamedov, M.Yuldashev. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – T.: 2013 y. -279 bet.
4. B.X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017 yil. -416 bet.
5. Sh.S. Shodmonova va boshqalar. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – T.: “Fan va texnologiya”. 2019 y. -296 bet.

INNOVATIVE
ACADEMY